

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

АМИР ТЕМУР ДАВЛАТИНИНГ МАЪМУРИЙ ВА ҲАРБИЙ ТУЗИЛИШИ. ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ

Ф.Ф. Атажанов

*Шенси Педагогика университети
аспиранти (Хитой, Сиан)*

Калит сўзлар: Амир Темур, Темур, турклар, Соҳибқирон, вазир, Шарқий давлат, Марказий Осиё, Амир, улус, бошқарув аппарати, вазир, Деван, "Тузуқлар".

Аннотация: Темурийлар давлатининг давлат ва ҳарбий бошқаруви кўриб чиқилади. Амир Темур даврида амалга оширилган ўзгаришлар ва ислохотларга асосий эътибор қаратилмоқда. Ўз давлат тизимини ислоҳ қилиш жараёнида ҳукмдор янги маъмурий аппаратни яратишга муваффақ бўлди. Мақолада "Темур қонунлари" асарида ёритилган суд ва қонун чиқарувчи ҳокимият ҳам кўриб чиқилган. Мақолада Амир Темур кўшинидаги ҳарбий бошқарув ва иерархияни кўриб чиқиш муҳим ўрин тутади. Муаллиф Амир Темур армиядаги ҳокимиятни марказлаштириш масалалари билан қизиққанини ва бунинг учун қабила раҳбарларининг ҳокимиятини чеклаганини таъкидлайди. Амир Темур қурган давлат, аввало, сиёсий тизимнинг энг яхши шаклини ўзида мужассам етиши керак еди. Темур империясида марказлашган ҳокимиятнинг нисбатан барқарорлиги нафақат шаҳар ва қишлоқ хўжалигининг ривожланишига имкон берди, балки иқтисодий ҳаёт учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган хунармандчилик, савдо, товар-пул муносабатларининг ривожланишига катта туртки берди.

ADMINISTRATIVE AND MILITARY STRUCTURE OF THE STATE OF AMIR TEMUR. STATE ADMINISTRATION

F.F. Atazhanov

*Postgraduate student of
Shaanxi Normal University*

Key words: Amir Temur, Tamerlane, Turks, Sahibkiran, vizier, eastern state, Central Asia, emir, ulus, administrative apparatus, minister, devan, "Code".

Abstract: the article considers the state and military administration of the Timurid state. The key attention is paid to transformations and reforms during the reign of Amir Temur. In the process of reforming his state system, the ruler was able to create a new administrative apparatus. The article also examines the judicial and legislative power, the coverage of which is represented in the work "The Laws of Temur". An important place in the article is given to the consideration of military administration and hierarchy in the army of Amir Temur. The author emphasizes that Amir Temur was interested in the issues of centralization of power in the army and for this he limited the power of tribal leaders. The state built by Amir Temur first of all had to embody the best form of the political system. The relative stability of centralized power in the Temur Empire allowed the development of not only urban and rural economy, but also gave a great impetus to the development of crafts, trade, commodity-money relations, which were of exceptional importance for economic life.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ

Ф.Ф. Атажанов

Аспирант Шэньсийского педагогического университета (КНР, г. Сиань)

Ключевые слова: Амир Темур, Тамерлан, турки, сахибкиран, визирь, восточное государство, центральная Азия, эмир, улус, аппарат управления, министр, деван, «Уложение».

Аннотация: в статье рассмотрено государственное и военное управление государства тимуридов. Ключевое внимание уделяется преобразованиям и реформам во времена правления Амира Темура. В процессе реформирования своего государственного строя правитель смог создать новый аппарат управления. В статье также рассматривается судебная и законодательная власть, освещение которой имеет представление в труде «Уложения Темура». Важное место в статье уделено рассмотрению военного управления и иерархии в войске Амира Темура. Автор делает акцент на том, что Амира Темура интересовали вопросы централизации власти в армии и для этого он ограничивал власть племенных вождей. Построенное Амиром Темуром государство в первую очередь должно было воплотить в себя самую лучшую форму политической системы. Относительная стабильность централизованной власти в империи Темура позволила развивать не только городское и сельское хозяйство, но и дала большой толчок развитию ремёсел, торговли, товарно-денежных отношений, которые имели исключительное значение для экономической жизни.

ВСТУПЛЕНИЕ

Амир Темура всегда характеризовался не только как великий полководец, но и как дальновидный и достаточно мудрый государственный деятель. Достижения Темура можно расценивать как важный вклад в науку управления. Этим обосновывается интерес к личности Темура, особенно, с точки зрения того, каким управленцем он был. Амир Темура имеет великое значение для истории всего тюркского народа (народов), ведь именно он создал великую Тюркскую империю, взяв за основу каноны справедливости. Создавая государство Амир Темура использовал наработку своих предков, но адаптировал их достижения в угоду своему времени. Важно, что Амир уделял особое значение военной структуре государства, и тем не менее развитие государства основывалось также на удовлетворении интересов различных слоев общества.

Однако структуру своего государства он сохранил в таком же виде, в каком оно существовало во времена Чингисхана. Темура полагал, что для его типа государства наиболее подходит разделение на тумены, так как именно такая структура является оптимальной для легкого управления. Каждая из таких территорий подразделялась на военные соединения, которые находились в полном соответствии с числом людей, которых она должна была поставить для армии. Туман (тумен) в данном аспекте означал округ, который мог поставить до десяти тысяч воинов. Такое деление продолжалось на сотни, тысячи и десятки, а возглавлял каждую группу определенный начальник. Никто не мог уходить из десятка, тысячи или тумена, к которой был причислен, а был обязан иметь строгую привязку к определенной административно-социальной группе. Это решало многие вопросы, в первую очередь, вопрос исполнения повинностей, взносов и налогов. [7]

Амир Темура был мудрым правителем и доверие подданных лиц было главной опорой его управления. Он раздавал земли тем, кто был к нему приближен – членам семьи, родственникам, военачальникам, а также соплеменникам из его родного племени барлас. Это позволяло Темуру управлять империей при помощи родственных управленцев, которые контролировали феодальные владения. Мавераннахр был не делим, ведь для Темура это был центр империи.

ОБСУЖДЕНИЕ

Особенно важным для исследования личности Темура и временах его правления является «Уложение Темура» [4]. Это важный труд, в котором автор (он же сам Темура) в автобиографическом стиле описывает свои годы жизни и структуру управления государством. В труде Амир дает четкие рекомендации касательно того, каким он видит идеальное государство, он касается вопросов административного управления и обязанностей должностных лиц. Именно этот источник дает нам важные сведения о взаимоотношениях с эмирами улусов, правилами субординации и даже о том, как должны вести себя враги и друзья. «Уложения Темура» служили основой для правового и государственного управления много лет спустя для потомков Темура. [5]

Единый государственный аппарат включал в себя семь основных ведомств: 1) канцелярии (деван) премьер-министра (министерство по государственным и общественным делам); 2) министерство обороны (министерство по дополнительным делам); 3) министерство финансов; 4) министерство дворца; 5) министерство юстиции (аппарат главного судьи); 6) министерство государственной безопасности (канцелярия мушриф); 7) министерством иностранных дел (девони расойил). [1]

Главными ведомствами в управленческой структуре Темура значились даргах и деван. Первый из них возглавлялся Амиром. Деванбаги, они же главные визири, реализовывали исполнительную власть. Ведомство деван включало в себя визирей по разным вопросам: касательно военной сферы, налоговых дел, наследования имущества, финансов. Визири были главными чиновниками и в круг их обязанностей входило:

составлять отчеты, осуществляли информационную поддержку правителя, извещали его о происходящих событиях в провинциях и т.д.

В системе центральной власти служили шейхульислам (глава мусульманской общины), казикалян, дадхох, ясаул, мухассил, таваджи (отвечающий за сбор войска) и другие чиновники. В даргахе служили главный военачальник (хаджиб), хазинадар (казначей), хансолар, слуги, повара (бакаул-баши), секретари, битикчи (письмоводитель), табибы, музыканты и стольники.

С точки зрения административного отношения, государство было поделено на отдельные улусы, туманы и вилайяты, которые находились под управлением таких субъектов, как хакимы, ноибы и туманбаши. Отметим, что область, округ или город всегда имели свое определенное финансовое и административное управление. Это позволяет сделать вывод о том, что Амир Темур сформировал эффективную и достаточно стройную систему органов государственной власти, обеспечивающую управляемость и стабильность крупнейшей империи Средних веков.

Закон и правопорядок в государстве Темура были важными составляющими. Амир опирался на законы, как на опору государства. Амир Темур отмечал, что «власть, которая не опирается на законы и религию, не сохранит свое положение и силу на достаточно длительный период времени».

Принципы мусульманского права и верховенство закона выступили в качестве основы, на базе которой было сформировано государственное управление. Стоит отметить, что именно при Темуре были учреждены основные судебские должности, представленные такими должностями, как судья по религиозным вопросам, судья высшего духовенства, судья по гражданским делам, а также судья акдас и шейхульислам [3].

Министры могли быть причастны к ответственности, если были бы уличены в воровстве, хищении, использовании служебного положения в личных целях, или предательстве. В своих постановлениях Темур создал основы гражданского и уголовного судопроизводства, сформировал основные преступления и наказания за их совершение.

В «Дневнике путешествия в Самарканд ко двору Темура» (автор испанец Клавихо) сказано о том, что при дворе Темура царил порядок и закон и никто не мог обидеть другого [9] Клавихо также ведает о том, что Темур всегда возил с собой судей, так как соблюдение закона выступало для него в качестве основного критерия существования и функционирования правового и справедливого государства

Амир Темур был признанным военным реформатором. Военному искусству его армии уделено немало исследований. Создав мощную армию, Темур подобно своему дальнему предку Чингисхану, покорил одно государство за другими. В основе армейского управления Темура была дисциплина и суровые наказания. Темуром были внесены различные нововведения, которые позволили дисциплинировать армию: правила получения чина, производство в эмиры, порядок того, как солдаты должны носить обмундирование и обращаться с оружием и многое другое.

Армия состояла из тюркоязычных племен, во главе которых стояли преданные Темуру начальники. Положение Темура усиливалось его поддержкой в лице родных и личных соратников. Они были заинтересованы в сохранении власти Темура, т.к. в отличии от племенных вождей не имели внешнего источника власти. Таким образом, со временем вся армейская элита была представлена преимущественно соратниками Темура. Амир Темур установил полную централизацию военной власти, усилив политическую и стратегическую мощь государства.

Племенной состав военного управления был типичным для любого восточного государства. Анализируя Темура можно увидеть, что он весьма эффективно использовал свои властные полномочия и сохранил формальные племенные структуры. Барласы являлось племенем, из которого произошел сам эмир. Именно данное племя занимало в

иерархии империи достаточно почетное место, но влияние данного племени было несколько ограничено. В данном аспекте важно отметить, что Темура работал над тем, чтобы всегда сохранять центральную власть только в своих руках, что требовало от него ограничивать амбиции, имеющие место у руководителей племен. Куттуланы, апарды и ясауры сохранили своих правителей, что нельзя сказать о других племенах, однако даже они не могли довольствоваться высоким положением в иерархии войск [1]

Близкие Темуру или родственные военачальники составляли группу улуса, которая относилась к правителям. С течением времени положение данного рода сделало их автономным классом, укрепившим брачные связи между представителями знатного рода. Принимая во внимание тот факт, что командование в армии передавали по наследству, количество людей, которые были преданы Темуру, постоянно росло и именно им он мог передавать военные должности.

Войска были разбросаны по достаточно обширной территории, однако войска, которые находились в провинции, едва ли можно было рассмотреть как эффективную часть армии. Стоит отметить, что управляемые региональными войсками принцы-темуриды имели ограничения в своей власти, но на это были веские причины. Например, Темура осуществлял контроль над деятельностью принцев с помощью соратников, тем самым, он исключал любые возможности для усиления власти на местах и подрыва своего авторитета [2]

Стоит отметить, что Темура всегда старался находить исключительно «законные» поводы для различных завоевательных походов и всячески оправдывать их в глазах своих подданных (например, «...для восстановления веры и законов Магомеда») [4]. «Уложения» выступают в качестве значимого исторического источника информации и содержат полезную информацию о том, что Темура стремился следовать военной этике и, тем самым, постановил «Правила обращения с туземцами и колонистами каждой области...». Также Темура создал правила по сбору контрибуций и дохода, а также правила по регламентации поведения на завоеванной территории [11]

В армии была введена и специальная должность судьи — кази лашкар, по своим функциям соответствовавший военному трибуналу. Судьи, в частности, должны были следить за исполнением закона и солдатами. Например, известно, что солдаты не могли занять частный дом, имущество или стадо гражданина.

Обширные земли своего государства Амир Темура распределил в качестве сюргала между своими сыновьями, знатными амирами и внуками. Эти земли передавались им на управление, которое они осуществляли в качестве вассальных правителей. Кроме Мавераннахра все области и государства перед кончиной Амира Темура распределил так: Азербайджан, Западный Иран, Ирак, Армению, Грузию - Мирзо Умар ибн Мираншаху; Персию - Пирмухаммаду ибн Умар Шейху; Хорасан, Мазендаран, Рей и Сеистан - Шахрух Мирзе; владения Султана Махмуда Газневи от Кабула и Кандагара до Северной Индии вместе с бассейном реки Синд - Пирмухаммаду Джахангиру; Ташкент, Сайрам, Отрар и от Ашпары до границ Китая - Улугбеку; Фергану от Тараза до Хотана, т.е. юго-запад Восточного Туркестана - Ибрахиму Султану. [8]

После того, как Темура умер, обширная империя, которая была создана им при жизни, распалась. Тимуриды (наследники Темура) начали после его смерти междоусобную войну за власть. В итоге были созданы такие государства, как государство младшего сына Тимура - Шахруха (1409-1447) с центром в Герате (Хорасан) и его сына Улугбека с центром в Самарканде. В 1447 Улугбек стал правителем всей страны, но после его смерти опять началась война между династиями. К началу 16 в. владения Тимуридов пришли в упадок, так как были сильно ослаблены данными междоусобными войнами. Однако нельзя сказать о том, что тимуриды полностью исчезли, так как они основали династию Великих Моголов в Индии, которая существовала почти 3 полных века.

Государство Темура должно было воплотить идеальное государство и лучшую форму политической системы общества, так как он особое внимание уделял управленческому аппарату и эффективности его деятельности [6]

ВЫВОД

Таким образом, исследование данной темы доказывает, что Амир Темура является значимой фигурой в истории всего тюркского народа и всего исторического периода 14-15 вв. Темура проявил себя как видный полководец, мудрый управитель, справедливый правитель, ставящий закон превыше всего. Он создал государство с централизованным управлением, которое держалось на авторитете великой личности Темура. Во многом можно считать, что узбекская государственность наследовала достижения Темура в области устройства государства. Многовековые традиции местных государств стали основой для империи Темура. Его главная заслуга в том, что он правил с позиции справедливого и мудрого правителя.

Фойдаланилган манбалар рўйхати

1. Тухтамишев У. Государство Амира Темура и аппарат его управления. Архивариус. 2020. №8(53) - с.7.
2. Рахманалиев Р. Империя тюрков. Великая цивилизация. М.: Рипол Классик, 2009. – 704 с.
3. Шараф ад-дин Али Йазди, Зафарнома, (Предисловие А., Урунбаев) Ташкент: Издательство «Фан», 1972. с. 99.
4. Боймирзаева, Р. Х. Уложение Темура — великий политико-правовой источник / Р. Х. Боймирзаева, Хуршида Ахмедова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 43 (177). — С. 217-220. — URL: <https://moluch.ru/archive/177/46185/> (дата обращения: 24.03.2022).
5. Уложение Темура. Т.: изд. имени Гафур Гуляма. 1991. С. 61.
6. Палванова, Ф. А. Правда о государственной системе Амира Темура / Ф. А. Палванова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 9 (113). — С. 945-947. — URL: <https://moluch.ru/archive/113/28858/> (дата обращения: 24.03.2022).
7. Моя родная история / Г. А. Хидоятов. - Ташкент: Укитувчи, 1990. - 303 с.
8. Хужамбердиев Ф. Помилование и правосудие – наследия, переходящие из поколения в поколение. Общество и инновации. 2020. - №01. с. 43.
9. Руи Гонсалес де Клавихо. Самаркандга — Амир Темура саройига саёхат кундалиги (1403–1406). (на узбекском языке). Т.: «Узбекистан». 2010. стр.204.
10. Тойнби А.Дж. Исследование истории / Арнольд Тойнби; пер. с англ. К.Я.Кожурина. – М.: АСТ, 2010.
11. Эркузиев А.А., Мамажанова Н.А. Изучение личности Амира Тимура в Европе (XVI-XVIII века) // Молодой ученый, 2015. № 9. С. 959-961.
12. Мароцци Дж. Тамерлан. Завоеватель мира. — М.: АСТ, АСТ Москва, Полиграфиздат, 2010—464 с.
13. Чигрин Л. Летопись о Тамерлане. Историческая хроника. № 123 - Январь 2020. с. 14.
14. Мухаммедов М.М., Асланова Д.Х. Экономическая политика Амира Тимура и развитие производительных сил Узбекистана в эпоху правления Тимуридов. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-politika-amira-timura-i-razvitiye-proizvoditelnyh-sil-uzbekistana-v-epohu-pravleniya-timuridov> (дата обращения: 24.03.2022)
15. Васильев, Л. С. История Востока: учебник для магистров: в 2 т. Т. I / Л. С. Васильев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013 — 722 с. — Серия: Магистр.

16. Всемирная история: в 6 томах. Том 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока. Москва. 2011. с. 282.

17. Буддизм, государство и общество в странах Центральной и Восточной Азии в средние века. - М.: Наука, 2017. - 320 с.